

**QORAQALPOG‘ISTON QIPCHOQ SHEVALARIDA
ETNOGRAFIKALARNING AREAL TADQIQI**

Madaminova Ra‘no Yusupbaevna

Qoraqalpoq davlat universiteti o‘qituvchisi

rano72@mail.ru

+998913047212

Annotatsiya Bu maqolada o‘zbek tilining adabiy tilini anglatuvchi qadimiy milliy qatlamiga, ayniqsa, uning shevalariga, lahjalariga, har xil milliy marosim va an‘analari, urf-odatlariga, e‘tiqodiga, oilaviy marosimiga bog‘liq so‘z va iboralar taskil qilinishi ko‘rib chiqildi.

Kalit so‘zlar: Areal, sheva, lahja, marosim, an‘analar, urf-odatlar, so‘z, ibora, etnografizm.

Аннотация В данной статье рассмотрено создание слов и словосочетаний, относящихся к древнему национальному пласту узбекского языка, а значит литературному языку, особенно его диалектам, различным национальным обрядам и традициям, обычаям, верованиям, семейным обрядам.

Ключевые слова: Ареал, диалект, говор, обряд, традиции, обычаи, слово, выражение, этнография.

Annotation In this article, the creation of words and phrases related to the ancient national layer of the Uzbek language, which means the literary language, especially its dialects, various national ceremonies and traditions, customs, beliefs, and family ceremonies was considered.

Key words: Area, dialect, dialect, ceremony, traditions, customs, word, expression, ethnography.

O‘zbek tilining adabiy tilini anglatuvchi qadimiy milliy qatlamiga, ayniqsa, uning shevalariga, lahjalariga, har xil milliy marosim va an‘analari, urf-odatlariga, e‘tiqodiga, oilaviy marosimiga bog‘liq so‘z va iboralar asosiy tarkibini umumturkiy

va sof o‘zbek tilidagi so‘z va iboralar tashkil etadi. Shular jumlasiga suyinshi, besik toy, kzmonshaq, jaushy, bet ashar, quda shaqyryq, shymyldyq tutyu, petya toy, qonyq beriu, trkinletiu, kenes toy, qalyn малы, baqan tutyu, jetisi, qyrqy, juzi, jlyly va shu kabi etnografizmlar kiradi. Bunday faol etnografizmlar boshqa turkiyzabon xalqlarda ham qo‘llaniladi va ma‘nosi ham bir xil. Qoraqalpog‘istonda yashovchi o‘zbeklarda ham ko‘pchilik turkiyzabon xalqlari kabi bolani ona qornida payti, hali tug‘ilmasdanoq yoki tug‘ilgandan so‘ng birinchi kunlari va yillarida nikohlash an‘anasi bor. Buni, odatda, yaqin do‘stlar o‘z do‘stligini uzoq muddatga qoldirish maqsadida qilishadi. Ba‘zida esa “quloq tishlash” – o‘g‘il bolaga qiz bolaning qulog‘ini tishlatib, uni bir-biriga bog‘lab qo‘yish va keyinchalik oila qurish kerakligini ko‘rsatadi. Shu an‘anani anglatuvchi so‘z birikmasi sifatidagi yana bir etnografizm – “beshik chertti” (beshikka belgi qo‘ymoq), ya‘ni tug‘ilgan qiz chaqaloqning beshigiga nikoh ramzi sifatida o‘g‘il chaqaloq uchun belgi qo‘yish sanaladi. Bu etnografizmlar ko‘proq qiziqishni asl kelib chiqishi turkiy so‘z bo‘lgan ikkinchi komponenti (chertti) so‘zidir. Adabiy manbalarda keltirilishicha, ushbu so‘zning quyidagi ma‘nolari mavjud: chertti – “belgi qo‘ydi”, kertun – “belgi”, kertuk – “belgi nimaningdir sonini ko‘rsatish uchun”. Masalan: kertu – “ishonch, sig‘inish” (aniń atasi-anasi kertyklylr – uning otanasi ishonuvchilar). Demak, kertu –ishonch, sodiqlik, qasam. Bu so‘z hozirgi qozoq va qirg‘iz tillarida quyidagicha uchraydi: kertik – belgi, ramz: kertu – belgi, ramz qo‘ymoq v.b. Bundan tashqari, kichik yoshdagi bolalarni nikohlash dasturi qozoq va qirg‘iz tillarida “besik kerti” etnografizmi bilan, o‘zbek tilining Farg‘ona lahjasida bu odat “beshik kertagi” etnografizmi bilan yuritilgan. Sovchilar – kelin tarafning roziligini olish uchun yuborilgan, qoraqalpoq tilida jaýshylar, qyz ayttyryýshylar, quda tusiýshiler deb yuritiladi. Qoraqalpog‘istonda yashovchi o‘zbeklarda ham sovch‘, qiz aytiruvchi, qudatushdi deyiladi. Lahjalar va adabiy tilda ko‘proq qo‘llangan etnografizm “sovch” qoraqalpoq tilida ”jaushi” (adabiy tilda sovchi) etnografizmi “urushgan odamlarni yarashtiruvchi, janjallarni hal qiluvchi shaxs” ma‘nosida ham qo‘llangan. Bu so‘z ko‘pchilik turkiy tillarda o‘zining fonetik xususiyatlari bilan farq qilgan holda qo‘llaniladi. O‘zbek tilining Qashqadaryo lahjalarida bu so‘z bir nechta

variantlarda qo‘llaniladi: sovch’, səvch’ ,jəvch’, zəvch’; turkman tilining shimoliy lahjalarida savchy formasida, qirg‘iz tilining Chuy vodiysi lahjalarida juuchu, boshqird tilida esa bu so‘zning quyidagi ma‘nolari uchraydi: yaus’ –sovchi; qozalau, yausylau – unashtirish, yausy qatyn, dimse qatyn – sovchi ayol, qyz yəreshəu (ayttereu, yausylau) – sovchilikka borish. Bu etnografizmning tarixiy faol qo‘llanganligi haqida bir qancha ilmiy manbalarda ko‘rsatib o‘tilgan. M.Koshg‘ariyning ta‘kidlashicha, sovch’ qadimgi saw so‘zidan olingan bo‘lib, “xabar, yangilik, maqol, nutq” ma‘nolarini bildirgan. “Sovch’” so‘zi yana “elchi (chopar) eltilayotgan xatdan xabardor kishi, kuyovining kelinga vakili, elchi, xabarhi” ma‘nolari mustahkamlangan. Uyg‘ur va Chig‘atoy tillarida bu so‘z “ollohning elchisi” ma‘nosida uchraydi¹.

Qoraqalpog‘istonda yashovchi ba‘zi turkiy xalqlarda shunday odat bor: kuyov kelinni olib kelayotganida uning (kuyovning) qishlog‘ining yoshlari yig‘ilib, ularning yo‘llarini maxsus tayoq yoki arqon bilan to‘shishgan va qishloqqa kirish uchun qada (biror bir sovg‘a) talab qilishgan, bu odat qoraqalpoq tilida baqan tutyú, arqan keriy so‘zi bilan ishlatilgan. Turmushga chiqqan qizning ota-onalari, qarindoshlari va ular yashaydigan joy va u yerga nisbatan (qoraqalpoqlarda, u yerda yashovchi turkiy xalqlar o‘zbeklar, qozoqlarda) “tərkin“ deb yuritiladi. “Tərkin, arqan” etnografizmlari, boshqa turkiy tillar, qisman o‘zbek, qozoq va qirg‘iz tillarida faol qo‘llangan so‘zlar tarkibiga kiradi. Yana bir odat – Qoraqalpog‘istonda yashovchi o‘zbeklarda, ayniqsa, (Xo‘jayli, Taxiatosh) qizning katta farzandiga, ya‘ni qizning ota-onasi to‘ng‘ich nabirasiga yenchi beradi. Yenchi – qizning ota-onasi sovg‘asi: qo‘y, echki, tillo bo‘lishi mumkin. Qozoq va qirg‘iz tillarda ilgak sifatida qo‘llangan ilgisli yog‘och, baqan, adal baqan deb nomlanadi. Bu so‘zlar ushbu tillarda qizni erga berish bilan bog‘liq to‘y udumlari, odatlaridan birini anglatadi. Masalan: pul evaziga sotib olishga, qiz yashaydigan qishloq yoshlari kuyovning yo‘lini maxsus yog‘och bilan to‘shib, qishloqqa kirish uchun olinadi. Bu odat baqan saldy deb yuritiladi. Bundan tashqari,

¹Қошғарий М. Девони луғатит турк. – Тошкент, 1960.

qoraqalpoq, qozoq, qirg‘iz tillarida bu so‘z uying kiygiz yoki buyra to‘shalgan tomni ochish va yopish uchun mo‘ljallangan vilkasimon tayoqning nomi bo‘lib ham xizmat qiladi. Bu so‘z ushbu tillarda yana quyidagicha shakl va ma‘nolarda qo‘llaniladi: ala baqan – maxsus vilkasimon tayoq, qora uyda ilgich sifatida ishlatiladigan so‘z ma‘nosida: baqanla – qattiq yog‘och bilan urush, baqanlap quu – qattiq baqan bilan urib haydash. M.Koshg‘ariy ta‘kidlashicha, baqan so‘zi qadimgi turkiy tilda quyidagi ma‘nolarda qo‘llanilgan: 1) aylana (krug); 2) atrof (sfera); 3) tumar, bo‘yinga taqiladigan; 4) aylana (uzuk). Olimning ta‘kidlashicha, forsiylar bilan aralashgan o‘g‘uzlar bir qancha turkiy so‘zlarni unutib qo‘yishgan, ularning o‘rniga o‘z nutqlarida forsiy so‘zlarni qo‘llagan. Hozir ular turkiy qumg‘an, kalida so‘zlari o‘rniga aftaba; baqan, moyin so‘zlari o‘rniga tumar so‘zini ishlatib kelmoqda. F.A.Abdullayev ta‘kidlashicha, qipchoq lahjasidagi baqan o‘zbek tilida ustun deb yuritiladi.² Barcha tilshunoslik faktlarida qardosh turkiyzabon xalqlarning aniq davomiy bosqichlarida ularning tarixiy hayotida ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotida umummilliyliklar haqida darak beradi. Qoraqalpoq tilining o‘z taraqqiyoti jarayonida nafaqat qardosh tillari ta‘siri seziladi, balki turkiy bo‘lmagan fors-tojik, arab tillari bilan ma‘lum bir tarixiy sharoitlar tufayli birlashish natijasida ular o‘zaro bog‘liq bo‘lib qoladi. Bu haqda R.A.Budagov shunday deydi: ”Har qanday o‘zining rivojlanishida nafaqat qardosh bo‘lgan, bir turkumga kiruvchi tillardan so‘zlardan o‘zlashtiradi. Ma‘lum bir sharoitda yaqin bo‘lgan tillardan ham o‘zlashtirish mumkin”. Ko‘pchilik turkiy tillar kabi, qoraqalpoq tili etnografik terminlar tarkibining san‘at, madaniyat va fanga oid tojik va forsiydan o‘zlashtirilgan so‘z va iboralar ma‘lum bir qismini egallagan hamda qoraqalpoq xalqining oilaviy aloqalari va voqealarini ularning ijtimoiy-siyosiy faoliyatining ham ulkan qismini qamrab olgan.

O‘zbek adabiy tili va shevalarida emas, balki Qoraqalpog‘iston va uning atrofidagi qishloqlarda shunday leksemalar ishlatiladiki, mazkur leksik qatlam ona tilimiz boyligini yanada oshirishga hissa qo‘shishi mumkin. Shuni ham qayd etish

²Абдуллаев Ф. Хоразм шевалари. – Тошкент, Фан, 1961.

lozimki, biror tushuncha Qoraqalpog‘iston shaharlarida boshqacha atalgan holda, hudud atrofidagi qishloqlarida o‘zgacha qo‘llanish hollari ham tez-tez uchrab turadi. Masalan, yurtga beriladigan to‘y oshi – el qa‘da, to‘y palov, el oshi tarzida ham ishlatiladi. Qoraqalpog‘iston o‘zbek shevalarida el qa‘da (qiz uzatish to‘yida beriladigan atamalari bilan ifodalanadi). N.Mirzayevning asarida el oshi faqat sunnat to‘yida berilishi ta’kidlangan³.

Xullas, Qoraqalpog‘iston hududiy o‘zbek shevasida ishlatiladigan leksemalarning bir qismi mushtarak hodisa hisoblansa, boshqalari bir-biridan farqlanuvchi – nomushtarakdir. Bunday leksik qatlamni o‘rganish faqat areal tilshunoslikni emas, balki o‘zbek adabiy tilini yanada boyitishga xizmat qiladi. Tillarning turli xil xususiyatlarini areal jihatdan o‘rganish jahon tilshunosligida ancha ertaroq boshlangan. Mazkur soha keyingi yillarda o‘zbek tilshunosligining ham muhim yo‘nalishlaridan biriga aylangan. O‘zbek tili va dialektlarni areal jihatdan tadqiq etish bugungi o‘zbek tilshunosligida o‘ziga xos ahamiyat kasb etib bormoqda. Qoraqalpoq tili etnografizmlari leksik tarkibi bir xillikdan emas, aksincha, ular sof qoraqalpoq so‘zlari bilan bir qatorda umumturkiy, fors-tojikcha, arab va ruscha o‘zlashmalardan tashkil topgan. Qoraqalpog‘istonda yashovchi o‘zbeklar nutqida ham yuqoridagi so‘zlar ishlatiladi. Bu hududda yashaydigan o‘zbeklar ishlatadigan ko‘pgina so‘zlarda qoraqalpoq tilining ta’siri sezilib turadi. Bundan tashqari, bu yerda yashaydigan xalqlarning urf-odatlar, an’analar, rasm-rusumlari bir-biriga juda o‘xshab ketadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Қошғарий М. Девони луғатит турк. – Тошкент, 1960.
2. Абдуллаев Ф. Хоразм шевалари. – Тошкент, Фан, 1961.
- 3.Турсунов У., Мухтаров Ж., Фахматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Т., 1975.

³Mirzayev N. O‘zbek tili etnografizmlarining izohli lug‘ati. – Toshkent, 1991. – B.12.

4. Улуқов Н.М. Ўзбекча диний матнлар экзотик лексикаси:
Фил.фан.номз.дис.автореферати. – Тошкент, 1997.
4. Mirzayev N. O‘zbek tili etnografizmlarining izohli lug‘ati. – Toshkent, 1991.